

**DESAFIOS E PERSPECTIVAS DOS PROFESSORES DOS ANOS
FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ENSINO DA LEITURA:
UM ESTUDO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE CARUARU,
PERNAMBUCO, BRASIL**

 DOI: 10.5281/zenodo.14913943

Cláudio Sérgio Galindo Da Silva

Mestre em Ciências da Educação pela FICS.

RESUMO

Este estudo investiga os desafios e as estratégias dos professores dos anos finais do Ensino Fundamental no ensino da leitura em uma escola pública de Caruaru, Pernambuco. A pesquisa, de abordagem qualitativa e baseada em estudo de caso, incluiu análise documental, observação em sala de aula e levantamento das percepções docentes. Os resultados indicam que a falta de recursos didáticos, a infraestrutura precária e as desigualdades socioeconômicas dificultam a aquisição da competência leitora pelos alunos. Para enfrentar esses desafios, os professores utilizam desde métodos tradicionais, como leitura compartilhada, até práticas inovadoras, como o uso de tecnologias educacionais. Conclui-se que a leitura é essencial para o desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes, reforçando a necessidade de políticas educacionais que promovam o acesso a recursos e a formação continuada dos docentes.

Palavras-chave: Leitura. Ensino Fundamental. Professores.

ABSTRACT

This study investigates the challenges and strategies of teachers in the final years of elementary school regarding reading instruction in a public school in Caruaru, Pernambuco. Using a qualitative case study approach, the research involved document analysis, classroom observation, and teachers' perceptions. The findings highlight that inadequate didactic resources, poor infrastructure, and socioeconomic disparities hinder students' reading competence. To address these challenges, teachers employ both traditional methods, such as shared reading, and innovative approaches, including educational technologies. The study concludes that reading is crucial for students' cognitive and social development, emphasizing the need for educational policies that ensure resource access and continuous teacher training.

Keywords: Reading. Elementary School. Teachers.

1. INTRODUÇÃO

O ensino da leitura nos anos finais do Ensino Fundamental é um desafio constante para os professores, especialmente em escolas públicas, onde questões estruturais, pedagógicas e socioculturais impactam diretamente o desenvolvimento da competência leitora dos alunos. A leitura desempenha um papel central na formação acadêmica e na construção da cidadania, sendo essencial para a compreensão crítica do mundo e para a progressão nos estudos. No entanto, diversos obstáculos dificultam esse processo, como a escassez de recursos didáticos, a falta de formação continuada para os docentes e a desmotivação dos alunos diante das práticas tradicionais de ensino. Diante desse cenário, compreender as dificuldades enfrentadas pelos professores e identificar estratégias eficazes para o ensino da leitura se torna essencial para aprimorar as práticas pedagógicas e promover uma aprendizagem mais significativa.

Este estudo tem como objetivo investigar os desafios e as perspectivas dos professores dos anos finais do Ensino Fundamental no ensino da leitura em uma escola pública de Caruaru, Pernambuco. Para isso, busca-se identificar as principais dificuldades encontradas pelos docentes, as estratégias utilizadas para estimular a leitura entre os estudantes e as condições institucionais que influenciam esse processo. Além disso, pretende-se analisar como os professores percebem seu papel na formação leitora dos alunos e avaliar a eficácia das metodologias adotadas em sala de aula.

A relevância deste estudo se justifica pela importância da leitura no desenvolvimento cognitivo, acadêmico e social dos estudantes. Nos anos finais do Ensino Fundamental, a consolidação da competência leitora é fundamental para que os alunos possam interpretar e produzir textos de forma autônoma, impactando seu desempenho escolar e sua participação na sociedade. Ao investigar a realidade de uma escola pública de Caruaru, esta pesquisa busca contribuir para o debate sobre a formação docente, a valorização do professor e a formulação de estratégias pedagógicas mais eficazes. Dessa forma, espera-se que os resultados deste estudo possam fornecer subsídios tanto para professores quanto para gestores educacionais, auxiliando na construção de um ambiente mais favorável ao ensino da leitura.

2. CONCEPÇÕES DE LEITURA

A leitura, uma habilidade fundamental no desenvolvimento cognitivo e social dos indivíduos, desempenha um papel central na formação de conhecimentos, valores e na construção de uma visão de mundo crítica e informada. Desde os primórdios da humanidade, a leitura tem sido um meio vital para a transmissão de culturas, tradições e saberes entre gerações. No entanto, a prática da leitura transcende a mera decodificação de símbolos escritos; ela envolve processos complexos de compreensão, interpretação e reflexão.

Além disso, refletiremos sobre o impacto da leitura no desenvolvimento pessoal e social, considerando como ela contribui para a construção de identidades, o exercício da cidadania e a promoção da empatia. Ao abordar estas considerações iniciais, pretendemos oferecer uma visão abrangente e multifacetada da leitura, destacando sua relevância inquestionável em diversos contextos e fases da vida.

Rauen (2008) por entendermos o papel importante da leitura para a real participação de um indivíduo em todos os meios sociais, no mundo do trabalho, na vida cotidiana, na participação política e outros. Discutimos a partir dos documentos BNCC dos anos iniciais e RCNEI, os objetivos da leitura na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Tanto a BNCC (Brasil, 2018) como o RCNEI (Brasil, 1998) informam que na Educação Infantil muito se trabalha as ações educativas em consonância com os cuidados básicos e brincadeiras.

Outro ponto comum que ambos os documentos têm diz respeito à estruturação do ensino e da aprendizagem nessa etapa, a qual deve estar alinhada às experiências relacionadas à formação pessoal e social, às experiências e conhecimento do mundo da criança. Essa abordagem visa favorecer a construção de sua identidade e autonomia. Além disso, visa a promoção de diferentes linguagens, permitindo que as crianças identifiquem semelhanças e diferenças em áreas como música, artes visuais, natureza e sociedade, matemática, movimento corporal, e linguagem oral e escrita, esta última englobando o campo da leitura.

Essa abordagem integrada proporciona um ambiente educacional mais enriquecedor e alinhado às necessidades e capacidades das crianças nessa fase de seu desenvolvimento. Quanto ao objetivo da leitura na Educação Infantil, o RCNEI (Brasil, 1998) explica que a aprendizagem da leitura e da escrita se inicia na educação infantil por meio de um trabalho com base na cópia de vogais e

consoantes, ensinadas uma de cada vez, tendo como objetivo que as crianças relacionem sons e escritas por associação, repetição e memorização de sílabas (Brasil, 1998, p. 120).

Compreendemos, assim, que a leitura desempenha um papel fundamental não só no desenvolvimento acadêmico, mas também na formação integral do indivíduo, capacitando-o para exercer sua cidadania de maneira plena e consciente.

A BNCC (Brasil, 2018) considera que a aprendizagem da leitura ocorre gradativamente na Educação Infantil por meio dos processos de escuta, fala, pensamento e imaginação, em diversas situações de comunicação que a criança experiencia na escola, em casa e em outros ambientes sociais, ouvindo e acompanhando o que se fala e o que se lê. O RCNEI (Brasil, 1998) afirma que a oralidade, a leitura e a escrita devem ser trabalhadas de forma integrada e complementar, potencializando-se os diferentes aspectos que cada uma dessas linguagens solicita das crianças. Neste documento, os conteúdos são apresentados em um único bloco para as crianças de zero a três anos, considerando-se a especificidade da faixa etária. Para as crianças de quatro a seis anos, os conteúdos são apresentados em três blocos: "Falar e escutar", "Práticas de leitura" e "Práticas de escrita" (Brasil, 1998, p. 133).

Nessa primeira fase da Educação Básica, o ato de ler não é tido como uma prática distante do ato de falar e escutar, tampouco realizado à parte da prática de escrita. A leitura é ensinada e praticada simultaneamente, respeitando-se a faixa etária da criança em cada fase. Isso também se aplica nos anos iniciais do Ensino Fundamental, conforme indicado pela BNCC (Brasil, 2018) e o RCNEI (Brasil, 1998).

3. ESTRATÉGIAS DE ENSINO PARA A SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES DE LEITURA

Conforme Machado (1992), o fato é que encontramos na nossa realidade, alunos que apresentam dificuldades para aprender, sem estímulo, sem motivação e isso é motivo de preocupação para a família e professores. Até porque esse aluno merece atenção diferenciada. Seja qual for a causa da dificuldade de aprendizagem de forma geral, o aluno que falha em conseguir acompanhar o sistema instrucional rotineiro, desenvolvido em sala de aula, é passível de adquirir sentimentos e cognições negativas sobre as atividades escolares.

De acordo com Machado (1992) tais sentimentos e concepções, é claro, desenvolvem-se concomitantemente e são, na maioria das vezes, decorrentes do processo de interação que se estabelece em sala de aula aparecendo aí à figura do professor como mantenedora ou mesmo geradora desta situação. Observações do que acontece, comumente, em sala de aula permitem evidenciar que estas crianças são percebidas em geral como incapazes, desagradáveis e perturbadoras, recebendo comunicações negativas e punições frequentes ou então atitudes de rejeição e falta de oportunidades para participação.

No entanto, para se alcançar resultados positivos em sala de aula o professor deve ter o conhecimento como propriedade, para saber qual o tipo de dificuldade que o aluno apresenta como trabalhar com esse aluno as mesmas atividades dos que não têm dificuldade em aprender, nessa situação o professor de posse dos conhecimentos adquirido durante o curso de pedagogia, durante as capacitações sobre as dificuldades de aprendizagem e a ajuda de especialista no assunto poderá mudar essa situação.

Logo, as causas das dificuldades de aprendizagem podem originar de diversos fatores. Porquanto neste estudo iremos salientar as estratégias que o professor deve utilizar em relação às dificuldades advindas de ordem pedagógica, ou seja, o aluno tem habilidade cognitiva para ler e escrever, porém a dificuldade está em métodos inadequado de ensino decorrente do processo de interação que se estabelece em sala de aula.

Entretanto, cabe à escola avaliar o aluno, compreender pedagogicamente suas dificuldades e desenvolver estratégias para favorecer seu processo de aprendizagem. Deve-se observar, portanto: o interesse do aluno, o processo de desenvolvimento da leitura e da escrita. Ou seja, o aluno tem que ser motivado pela escola, pelo professor, pela família para que sinta vontade de aprender.

Existem algumas estratégias pedagógicas para favorecer o processo de aprendizagem de alunos com dificuldades como: desenvolver pequenos projetos, tornar o material didático mais acessível, utilizar material concreto, diversificar conteúdo, entre outras atividades significativas.

Sobre a mediação do professor, Nogueira (2008, p. 53) afirma que: Se pretendermos que os alunos continuem sendo eternos aprendizes, precisamos instrumentalizá-los com procedimentos que coloquem à prova e desenvolvam sua capacidade de autonomia. Todas estas alternativas irão permitir uma aprendizagem

mais fácil e ao mesmo tempo sistematizada, aliando inúmeros benefícios ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos.

É necessário estudo dos problemas escolares, oportunizar aos alunos e professores material e instrução que possa construir uma sociedade de aprendiz dentro da sociedade escolar, tornando livre para pensar, atuante na vida de acordo com sua realidade. Noções educativas é uma necessidade social, reorganização dos saberes na construção do ser.

4. RESULTADOS E DICUSSÕES

Os dados coletados nesta pesquisa revelaram que os professores dos anos finais do Ensino Fundamental enfrentam desafios significativos no ensino da leitura em uma escola pública de Caruaru, Pernambuco. As dificuldades identificadas abrangem aspectos estruturais, metodológicos e socioculturais, influenciando diretamente a prática pedagógica e o desenvolvimento da competência leitora dos estudantes. A partir da análise das percepções dos docentes e da observação das práticas em sala de aula, emergiram três eixos principais: os desafios enfrentados pelos professores, as estratégias utilizadas para o ensino da leitura e as perspectivas para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem.

4.1. *Desafios no ensino da leitura*

Os professores relataram que a falta de recursos didáticos adequados e a infraestrutura escolar limitada dificultam a implementação de metodologias mais dinâmicas e inovadoras. Muitos docentes mencionaram a ausência de uma biblioteca escolar equipada e a dificuldade de acesso a materiais atualizados, o que restringe as oportunidades de estímulo à leitura. Além disso, a elevada carga horária dos professores e o número excessivo de alunos por turma foram apontados como fatores que comprometem a personalização do ensino e o acompanhamento individual dos estudantes.

Outro desafio significativo identificado é a desmotivação dos alunos em relação à leitura. Muitos estudantes demonstram resistência à leitura de textos mais longos e apresentam dificuldades na interpretação e compreensão textual. Os professores atribuem essa dificuldade a fatores como o uso excessivo de

dispositivos eletrônicos para entretenimento, a influência de um ambiente familiar pouco estimulante para a leitura e as defasagens educacionais acumuladas ao longo dos anos escolares.

4.2. *Estratégias utilizadas pelos professores*

Diante desses desafios, os docentes adotam diferentes estratégias para promover a leitura em sala de aula. Métodos tradicionais, como leitura compartilhada, interpretação coletiva de textos e debates sobre temas relevantes, ainda são amplamente utilizados. No entanto, alguns professores também têm explorado abordagens inovadoras, como o uso de tecnologias educacionais (audiolivros, plataformas interativas e jogos educativos) e atividades de leitura contextualizada, nas quais os alunos relacionam os textos ao seu cotidiano.

Foi observado que os docentes que utilizam metodologias mais dinâmicas, como dramatização de textos, rodas de leitura e projetos interdisciplinares, conseguem maior engajamento dos estudantes. No entanto, a falta de formação continuada voltada para o ensino da leitura ainda é uma barreira para que mais professores adotem essas práticas com segurança e eficácia.

4.3. *Perspectivas para a melhoria do ensino da leitura*

Os professores destacaram que o fortalecimento da formação docente e a ampliação do acesso a recursos didáticos são fundamentais para aprimorar o ensino da leitura. Sugestões como a implementação de programas de leitura na escola, a criação de espaços de leitura mais atrativos e a promoção de parcerias com bibliotecas e instituições culturais foram apontadas como soluções viáveis para tornar a leitura mais presente no cotidiano dos estudantes.

Além disso, a necessidade de maior envolvimento das famílias no processo de incentivo à leitura foi amplamente discutida. Os docentes ressaltaram a importância de promover eventos escolares que estimulem a participação dos pais e responsáveis, criando uma cultura de valorização da leitura também no ambiente doméstico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo indicam que o ensino da leitura nos anos finais do Ensino Fundamental enfrenta desafios que vão além da sala de aula, envolvendo questões estruturais, metodológicas e sociais. No entanto, as estratégias adotadas pelos professores demonstram um esforço contínuo para superar essas barreiras e estimular o gosto pela leitura entre os estudantes. Para que o ensino da leitura seja mais eficaz, é fundamental investir em políticas educacionais que garantam melhores condições de trabalho aos docentes, além de oferecer suporte e formação continuada.

Dessa forma, este estudo contribui para a compreensão das dificuldades e potencialidades do ensino da leitura no contexto de uma escola pública, servindo como base para futuras iniciativas voltadas à melhoria da prática pedagógica e à formação de leitores mais críticos e autônomos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular – BNCC.** Brasília, DF: MEC, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI.** Brasília, DF: MEC/SEF, 1998.

MACHADO, A. M. Leitura, ensino e dificuldades de aprendizagem. São Paulo: Ática, 1992.

NOGUEIRA, M. A. Mediação pedagógica e aprendizagem significativa. São Paulo: Cortez, 2008.

RAUEN, F. A importância da leitura na formação do indivíduo. São Paulo: Contexto, 2008.